

Серия: ФИЗИКА

Хмельник С.И.

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Уточнение закона Био-Савара-Лапласа

Аннотация

Указывается, что закон Био-Савара-Лапласа не выводится из уравнений Максвелла, а является результатом решения уравнений Максвелла для провода с постоянным током. Показывается, что провод с постоянным током создает в своей окрестности вектор магнитной индукции, цилиндрические проекции которого определяются в форме, близкой к первоначальной формуле. Показывается, кроме того, что вместе с магнитным потоком распространяется поток электромагнитной энергии, являющийся частью мощности источника тока. Показано, что векторный потенциал не имеет формальной связи с уравнениями Максвелла и его применение в физике лишено обоснования такой связью.

В результате показывается, что существование векторного потенциала противоречит закону сохранения энергии.

Оглавление

1. Введение
 2. Математическая модель
 3. Напряженности в окрестности провода
 4. Поток энергии
 5. Обсуждение
 6. Эпилог
- Литература

1. Введение

Закон Био-Савара-Лапласа (БСЛ) получен экспериментально и его формула имеет известный вид:

$$\mathbf{H}(\mathbf{r}) = \frac{1}{c} \int \frac{[\mathbf{j}(\mathbf{r}'), (\mathbf{r} - \mathbf{r}')]}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} d^3\mathbf{r}'. \quad (1)$$

Принято считать, что «этот закон является следствием двух уравнений Максвелла для магнитного поля при условии постоянства электрического поля»

[1]. Вывод заключается в следующем. Вводится векторный потенциал, удовлетворяющий уравнению

$$\mathbf{H} = \text{rot}(\mathbf{A}), \quad (2)$$

и условие калибровочной инвариантности

$$\text{div}(\mathbf{A}) = 0. \quad (3)$$

Путем преобразования этих уравнений выводится закон БСЛ в виде уравнения (1). Этот закон устанавливает зависимость магнитной напряженности от постоянного тока проводимости. Известно также уравнение Максвелла, связывающее магнитную напряженность с постоянным током проводимости, а именно

$$\text{rot}(\mathbf{H}) = \mathbf{J}. \quad (4)$$

Принято считать, что уравнение (4) является дифференциальной формой записи уравнения (1). Доказательство этого утверждения отсутствует. А ниже будет приведено доказательство того, что эти уравнения противоречивы. Отсюда следуют два утверждения

1. Если согласиться с тем, что все явления в области электродинамики описываются уравнениями Максвелла, то необходимо признать, что уравнение (1) не является строгим и требует уточнения. Но это ни в коей мере не умаляет заслуги авторов этого закона, которые сумели его обнаружить и сформулировать на пустом месте, когда неоткуда было ждать подсказок. Уточнению этого закона посвящена предлагаемая статья.

2. Векторный потенциал не имеет формальной связи с уравнениями Максвелла. Заметим еще, что условие калибровочной инвариантности может быть выполнено множеством способов, что привносит в физику произвол, который противоречит самому духу классической физики. В то же время применение этого условия в указанном доказательстве служит обоснованием дальнейшего использования векторного потенциала и в других областях физики [2]. Но поскольку векторный потенциал не имеет формальной связи с уравнениями Максвелла, его применение лишено этого обоснования.

Далее будет показано, что, по крайней мере, для длинного провода без векторного потенциала можно обойтись и решение получается полным, подтвержденным экспериментально, но более сложным, чем в существующем законе Био-Савара-Лапласа.

2. Математическая модель

В [3] показано, что уравнения Максвелла для провода с постоянным током имеют вид

$$\operatorname{rot}(J) = 0, \quad (\text{a})$$

$$\operatorname{rot}(H) - J - J_o = 0, \quad (\text{b})$$

$$\operatorname{div}(J) = 0, \quad (\text{c})$$

$$\operatorname{div}(H) = 0. \quad (\text{d})$$

где H, J – магнитные напряженности и плотности токов. Мы будем использовать цилиндрические координаты r, ϕ, z и рассматривать

- плотность основного тока оси oz J_o ,
- плотности дополнительных токов J_r, J_ϕ, J_z ,
- магнитные напряженности H_r, H_ϕ, H_z – радиальная, окружная и продольная соответственно.

Важно отметить, что используется полная система уравнений Максвелла, а не сокращенная система двух уравнений (b, d), которая считается приемлемой для магнитостатики. Такая сокращенная система не позволяет найти решение даже для провода с постоянным током. Напротив, полная система уравнений позволяет найти это решение и найти уравнения для потока энергии **внутри** (а не снаружи) провода.

В [3] подробно рассматривается решение уравнений Максвелла для провода постоянного тока и доказывается, что решение существует только при ненулевых дополнительных токах J_r, J_ϕ, J_z .

Решение имеет следующий вид:

$$J_r = j_r(r) \cos(\alpha\phi + \chi z), \quad (12)$$

$$J_\phi = j_\phi(r) \sin(\alpha\phi + \chi z), \quad (13)$$

$$J_z = j_z(r) \sin(\alpha\phi + \chi z), \quad (14)$$

$$H_r = h_r(r) \cos(\alpha\phi + \chi z), \quad (15)$$

$$H_\phi = h_\phi(r) \sin(\alpha\phi + \chi z), \quad (16)$$

$$H_z = h_z(r) \sin(\alpha\phi + \chi z), \quad (17)$$

где

$j(r), h(r)$ - некоторые функции координаты r ,

α, χ – некоторые константы.

В [3] доказано, что в проводе постоянного тока траектория точки с постоянной плотностью тока и постоянной магнитной напряженностью на цилиндре постоянного радиуса является винтовой линией. Кроме того, через каждую окружность проходит множество траекторий, на которых напряженности и плотности токов изменяются синусоидально в зависимости от ϕ . Следовательно,

линия на цилиндре постоянного радиуса r , по которой точка движется так, что все напряженности и плотности токов остаются постоянными, является винтовой линией.

Например, на рис. 1 показаны три винтовые линии, описываемые функциями тока: толстая линия при $\alpha = 2$, $\chi = 0.8$, средняя линия при $\alpha = 0.5$, $\chi = 2$ и тонкая линия при $\alpha = 2$, $\chi = 1.6$.

Далее будет показано, что и **вне провода** (где отсутствует ток) линия с постоянной магнитной напряженностью на цилиндре постоянного радиуса является винтовой линией.

Рис. 2.

Сам факт существования вокруг проводника с постоянным током магнитного поля, имеющего спиралеобразную конфигурацию, установлен еще Эрстедом в 1820 г. [127, стр. 184]. На

рис. 2 показана фотография провода, смоченного магнитной жидкостью (увеличено в 20 раз). Видны спиральные линии, образуемые магнитной жидкостью. Эта фотография свидетельствует о существовании спиральных линий магнитной напряженности.

3. Напряженности в окрестности провода

Полученное в [3] решение позволяет найти магнитное поле, создаваемое током **вне провода**. Для этого достаточно взять решение при $r > R$, где R - радиус провода. При этом находим, что магнитные напряженности вне провода определяются следующими формулами:

$$h_z''(r) + h_z'(r) - h_z(r) \left(\frac{\alpha^2}{r^2} + 1 \right) = 0 \quad (1)$$

$$h_\varphi(r) = -\frac{\alpha}{\chi} \frac{h_z(r)}{r}, \quad (2)$$

$$h_r(r) = \frac{-1}{\chi} h_z'(r). \quad (3)$$

При известной функции $h_z(r)$ могут быть найдены функции (2, 3). Решением уравнения (1) является модифицированная функция Бесселя. На рис. 3 представлены функции (1, 2, 3) при

$$\alpha = 0.25, \chi = 0.5, R = 0.002, r > R. \quad (4)$$

В соответствии с законом БСЛ функция окружной магнитной напряженности бесконечно длинного провода имеет вид:

$$h_{BSL}(r) = \frac{J_0}{4\pi r}. \tag{5}$$

Эта формула, как частный случай закона БСЛ, многократно проверена экспериментально и в ней можно не сомневаться. Но наша задача состоит в том, чтобы **уточнить закон БСЛ** так, чтобы он стал действительным следствием уравнений Максвелла.

Во втором окне на рис. 3 пунктиром показана функция вида

$$h_{\varphi 2}(r) = \frac{Rh_{\varphi}(R)}{r}. \tag{6}$$

На этом примере видно, что функция (6) является хорошей аппроксимацией функции (2), т.е.

$$h_{\varphi 2}(r) \approx h_{BSL}(r). \tag{7}$$

Таким образом, получена аналитическая зависимость между напряженностью $h_{BSL}(r)$, перпендикулярной проводу и определенной законом БСЛ для бесконечно длинного провода, и результатом $h_{\varphi 2}(r)$ решения уравнений Максвелла для провода с постоянным током.

Закон БСЛ устанавливает, что отсутствуют другие проекции напряженности, создаваемой током в проводе, кроме $h_{BSL}(r)$. Для того, чтобы закон БСЛ полностью являлся следствием уравнений Максвелла, надо предположить, что существуют еще напряженности, направленные вдоль радиуса провода $h_r(r)$ и вдоль оси $h_z(r)$ провода. Итак, уточненный закон БСЛ состоит в том, что

провод с постоянным током создает в окрестности провода вектор магнитной напряженности, цилиндрические проекции которого определяются по (1, 2, 3)

Все эти напряженности создаются током на участке, перпендикулярном радиусу r . Таким образом, напряженности бесконечно длинного провода имеют вид (2.15, 2.16, 2.17), где входящие в эти формулы величины $h(r)$ определяются по (1-3).

На рис. 4 показан годограф вектора напряженности

$$\vec{H}_{zf} = \vec{H}_z + \vec{H}_f, \tag{8}$$

где слагаемые векторы определены по (2.12, 2.13) при фиксированных значениях координат r, φ . Годограф построен при условиях (4) и

$$r = 0.0026, \varphi = 0, h_{\varphi}(r) = -2000, h_z(r) = 11. \tag{9}$$

На проводе выделена точка с определенными значениями векторов \vec{H}_z, \vec{H}_f . Их сумма \vec{H}_{zf} указана точкой на годографе. Следует обратить

внимание на то, модуль вектора \vec{H}_z значительно меньше модуля вектора \vec{H}_f – см. также рис. 3. Это явилось причиной того, что авторы закона БСЛ не заметили эту проекцию напряженности. Значение проекций H_f и H_r совпадают по порядку величин. Видимо в те давние времена трудно было определить направление вектора магнитной индукции. В наше время H_r можно обнаружить экспериментально.

Рис. 4.

3. Поток энергии

Рассмотрим энергетику взаимодействия тока в проводе с магниточувствительными элементами. Это взаимодействие требует затрат энергии от источника тока. Появление в окрестности провода ферритовой детали (например) вызывает увеличение тока и соответствующая дополнительная энергия расходуется на перемещение этой детали. Эта энергия может передаться детали только потоком энергии. Следовательно, кроме магнитного поля на деталь должен действовать поток электромагнитной энергии.

В [3] показано, что в окрестности провода, кроме магнитной напряженности, создается электрическая напряженность. Эти напряженности, по-прежнему, имеют вид (2.12-2.17), где для $r > R$:

$$e_z''(r) + e_z'(r) \frac{1}{r} - e_z(r) \left(\frac{\alpha^2}{r^2} + \chi^2 \right) = 0, \quad (1)$$

$$e_\phi(r) = \frac{\alpha}{\chi} \cdot \frac{e_z(r)}{r}, \quad (2)$$

$$e_r(r) = -\frac{1}{\chi} \cdot e_z'(r), \quad (3)$$

$$e_z(R) = \rho \cdot j_z(R), \quad (4)$$

где ρ - удельное сопротивление. Плотность потока энергии, достигающей детали, определяется по формуле (как следует из [3])

$$S_\phi = A e_z(r) \cdot h_r(r), \quad (5)$$

где A – константа.

4. Обсуждение

В [3] найдено решение уравнений Максвелла для провода с постоянным током. Приведенные выводы из этого решения обоснованы, по крайней мере, тем фактом, что они следуют из уравнений Максвелла.

Решение для провода с постоянным током легко переносится на область вне провода. Кроме того, это решение согласуется с экспериментом Эрстеда.

Существует уточненный закон БСА, являющийся следствием уравнений Максвелла. Уточнения сводятся к тому, что вектор магнитной напряженности, создаваемой постоянным током, направлен не строго перпендикулярно направлению тока, а имеет три проекции, причем величина окружной проекции превалирует.

Отсюда следует, что определение магнитной индукции в окрестности провода через дивергенцию векторного потенциала, является приближенным, а представление о том, что условие $\text{div}(A)=0$ естественным образом дополняет уравнения Максвелла, является неверным.

Уточненный закон БСА позволяет определить поток энергии, направленный от провода на магниточувствительный элемент.

6. Эпилог

Векторный потенциал A вводится в уравнения Максвелла дополнением последних двумя строками:

$$\text{rot}(E) = -\mu \frac{\partial H}{\partial t}, \quad (a)$$

$$\text{div}(E) = -\frac{\rho}{\varepsilon}, \quad (b)$$

$$\text{rot}(H) = J + \varepsilon \frac{\partial E}{\partial t}, \quad (c)$$

$$\operatorname{div}(H) = 0, \quad (d)$$

$$\operatorname{rot}(A) = \mu H, \quad (e)$$

$$\operatorname{div}(A) = 0, \quad (f)$$

где ρ - плотность электрического заряда.

Сбросим с этих уравнений блистающую красоту векторной алгебры и получим 12 уравнений, которые в декартовых координатах имеют вид:

$$\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} = -\mu \frac{\partial H_x}{\partial t}, \quad (1)$$

$$\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} = -\mu \frac{\partial H_y}{\partial t}, \quad (2)$$

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} = -\mu \frac{\partial H_z}{\partial t}, \quad (3)$$

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = -\frac{\rho}{\varepsilon}, \quad (4)$$

$$\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} = J_x + \varepsilon \frac{\partial E_x}{\partial t}, \quad (5)$$

$$\frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} = J_y + \varepsilon \frac{\partial E_y}{\partial t}, \quad (6)$$

$$\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} = J_z + \varepsilon \frac{\partial E_z}{\partial t}, \quad (7)$$

$$\frac{\partial H_x}{\partial x} + \frac{\partial H_y}{\partial y} + \frac{\partial H_z}{\partial z} = 0, \quad (8)$$

$$\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} = \mu H_x, \quad (9)$$

$$\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} = \mu H_y, \quad (10)$$

$$\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} = \mu H_z, \quad (11)$$

$$\frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} = 0. \quad (12)$$

Из (1-3) и (9-10) находим:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) = \mu \frac{\partial H_x}{\partial t} = - \left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \right), \quad (13)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) = \mu \frac{\partial H_y}{\partial t} = - \left(\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} \right), \quad (14)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) = \mu \frac{\partial H_z}{\partial t} = - \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \right). \quad (15)$$

В частности, из (13) получаем:

$$\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial A_x}{\partial y} = - \frac{\partial E_y}{\partial x} + \frac{\partial E_x}{\partial y}$$

или

$$\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial A_y}{\partial x} = - \frac{\partial E_y}{\partial x},$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial A_x}{\partial y} = - \frac{\partial E_x}{\partial y}$$

и т.д. В общем виде запишем:

$$\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial A_a}{\partial b} = - \frac{\partial E_a}{\partial b}. \quad (16)$$

Условия (16) выполняются только в том случае, если решение уравнений Максвелла является волновой функцией. Но волновая функция не может быть приемлемым для физики решением, поскольку не удовлетворяет закону сохранения энергии [3]. Таким образом,

**существование векторного потенциала
противоречит закону сохранения энергии.**

Литература

1. Закон Био-Савара-Лапласа, [https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон Био — Савара — Лапласа](https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Био_—_Савара_—_Лапласа)
2. Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. Фейнмановские лекции по физике. Т. 6. Электродинамика. Москва, изд. "Мир", 1966.
3. Хмельник С.И. Непротиворечивое решение уравнений Максвелла (глава 5). Lulu Inc., ID 18555552, ISBN 978-1-329-96074-9, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4584868>